

UNIVERSAL TOK MOTORLARI O'RNATILGAN QURILMALARDA
TEZLIKNI BARQAROR BOSHQARISH QURILMASINI ISHCHI
TAVSIFLARINI TAHLIL QILISH

Sattorov Toshpo'lot Ahmad o'g'li

Buxoro muhandislik-texnologiyalari instituti. Energetika fakulteti o'qituvchisi

Choriyev Ma'ruf Baxodirovich

Buxoro muhandislik-texnologiyalari instituti. Energetika fakulteti magistri

Annotatsiya: Maqolada universal tok motorlarini tezligini o'zgarganda motor holatini barqaror holatda saqlovchi qurilma tizimining tahlili ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Universal tok motori, reostat, tranzistor, yakor, filtr, kondensator, rezistor.

KIRISH

Tikuv mashinalari, oshxona asboblari, mikserlar va servis xizmat ko'rsatuvchi qurilmalarda ketma-ket qo'zg'atish kollektorli universal tok motorlari ishlatiladi. Bu motorlarni universalligi o'zgaras, o'zgaruvchan va pulslanuvchi toklarda ham ishlay olishidir. Universal motorlar nisbatan kichik massa va yuqori quvvat koeffitsiyentiga 0,92-0,98 ega ekanligi uni keng miqyosida qo'llanishiga asos bo'ladi. Ammo motorda kollektor, cho'tka, yakor chulg'ami mavjudligi va yuqori aylanish chastotasida ishlashi sababli uning ishlash davomiyligi cheklangan. Shu kamchilikni universal tok motorini tezligini o'zgartiruvchi qurilmasini takomillashtirish orqali ishlash davomiyligini oshirish mumkin.

Aylanish chastotasini ikki usulda o'zgartirish mumkin. Birinchi usul qo'zg'atish chulga'mi o'ramlar sonini almashib ulash. Ikkinchi usul tarmoq kuchlanishini motor zanjiriga diodni ketma-ket ulab, bosqichma bosqich o'zgartirish. Bu ikki usulda tezlikni silliq o'zgartirish amalga oshirib bo'lmaydi va kamutatsion jarayon zanjirda davomiy takrorlanadi. Biz taklif qilayotgan usulda diodni o'rniga tranzistordan foydalanib, motor zanjiriga ikkilamchi zanjirni ya'ni

boshqarish zanjirini kiritish orqali tezlikni silliq o'zgartirish va motorni ishlash davomiyligini oshirish mumkin bo'ladi.

Ushbu tizimni loyihalash uchun 1-rasm sxemasidan foydalanildi va TY1011 markali bipolyar tranzistorda tajriba o'tkazildi va olingan natijalar quyidagi ketma-ketlikda kiritildi.

1-rasm.

Berilgan boshlang'ich qiymatlar:

1. Kirish kuchlanishi kollektorda $U_{kk} = 220 \text{ V}$
2. Tranzistorning tok bo'yicha uzatish koeffitsiyenti $h_{21}=11$
3. Reostatning a pog'ona bo'yicha qarshiligi $R_a = 10 \text{ kOm}$
4. Reostatning b pog'ona bo'yicha qarshiligi $R_b = 8 \text{ kOm}$
5. Reostatning c pog'ona bo'yicha qarshiligi $R_c = 6 \text{ kOm}$
6. Reostatning d pog'ona bo'yicha qarshiligi $R_d = 4 \text{ kOm}$
7. Reostatning e pog'ona bo'yicha qarshiligi $R_e = 2 \text{ kOm}$
8. Reostatning f pog'ona bo'yicha qarshiligi $R_f = 1 \text{ kOm}$
9. Tranzistorning kollektor va emmittor uchlariga parallel ulangan universal tok motorining yakor qarshiligi $R_{ya} = 16 \text{ Om}$
10. Tranzistorning baza emmittor qarshiligi $R_{be} = 40 \text{ Om}$
11. Tranzistorning kollektor va emmittorlar orasidagi qarshiligi $R_{ke} = 50 \text{ kOm}$
12. Universal tok motorining nominal aylanish tezligi $n_{nom} = 2000 \text{ ayl/min}$.

Hisoblangan qiymatlar

a – pog'onada chiqish kuchlanishini qiymati

Chiqish kuchlanishining qiymati

$$U_{cha} = U_{kk} \cdot h_{21} \cdot \frac{R_{ke} \cdot R_{ya} \cdot R_a}{(R_{ke} + R_{ya})^2 \cdot R_{be}} = 220 \cdot 11 \cdot \frac{50 \cdot 10^3 \cdot 16 \cdot 10 \cdot 10^3}{(50 \cdot 10^3 + 16)^2 \cdot 40} = 193,4 \text{ V}$$

Universal tok motorining aylanish tezligi

$$n_a = n_{nom} \cdot \frac{U_{ch}}{U_{kk}} = 2000 \cdot \frac{193,4}{220} = 1758 \text{ ayl/min}$$

b – pog'onada chiqish kuchlanishini qiymati

Chiqish kuchlanishining qiymati

$$U_{chb} = U_{kk} \cdot h_{21} \cdot \frac{R_{ke} \cdot R_{ya} \cdot R_b}{(R_{ke} + R_{ya})^2 \cdot R_{be}} = 220 \cdot 11 \cdot \frac{50 \cdot 10^3 \cdot 16 \cdot 8 \cdot 10^3}{(50 \cdot 10^3 + 16)^2 \cdot 40} = 154,7V$$

Universal tok motorining aylanish tezligi

$$n_b = n_{nom} \cdot \frac{U_{ch}}{U_{kk}} = 2000 \cdot \frac{154,7}{220} = 1406,4 \text{ ayl/min}$$

c – pog'onada chiqish kuchlanishini qiymati

Chiqish kuchlanishining qiymati

$$U_{chc} = U_{kk} \cdot h_{21} \cdot \frac{R_{ke} \cdot R_{ya} \cdot R_c}{(R_{ke} + R_{ya})^2 \cdot R_{be}} = 220 \cdot 11 \cdot \frac{50 \cdot 10^3 \cdot 16 \cdot 6 \cdot 10^3}{(50 \cdot 10^3 + 16)^2 \cdot 40} = 116V$$

Universal tok motorining aylanish tezligi

$$n_c = n_{nom} \cdot \frac{U_{ch}}{U_{kk}} = 2000 \cdot \frac{116}{220} = 1054,5 \text{ ayl/min}$$

d – pog'onada chiqish kuchlanishini qiymati

Chiqish kuchlanishining qiymati

$$U_{chd} = U_{kk} \cdot h_{21} \cdot \frac{R_{ke} \cdot R_{ya} \cdot R_d}{(R_{ke} + R_{ya})^2 \cdot R_{be}} = 220 \cdot 11 \cdot \frac{50 \cdot 10^3 \cdot 16 \cdot 4 \cdot 10^3}{(50 \cdot 10^3 + 16)^2 \cdot 40} = 77,4V$$

Universal tok motorining aylanish tezligi

$$n_d = n_{nom} \cdot \frac{U_{ch}}{U_{kk}} = 2000 \cdot \frac{77,4}{220} = 703,6 \text{ ayl/min}$$

e – pog'onada chiqish kuchlanishini qiymati

Chiqish kuchlanishining qiymati

$$U_{che} = U_{kk} \cdot h_{21} \cdot \frac{R_{ke} \cdot R_{ya} \cdot R_e}{(R_{ke} + R_{ya})^2 \cdot R_{be}} = 220 \cdot 11 \cdot \frac{50 \cdot 10^3 \cdot 16 \cdot 2 \cdot 10^3}{(50 \cdot 10^3 + 16)^2 \cdot 40} = 38,7V$$

Universal tok motorining aylanish tezligi

$$n_e = n_{nom} \cdot \frac{U_{ch}}{U_{kk}} = 2000 \cdot \frac{38,7}{220} = 351,8 \text{ ayl/min}$$

f – pog'onada chiqish kuchlanishini qiymati

Chiqish kuchlanishining qiymati

$$U_{chf} = U_{kk} \cdot h_{21} \cdot \frac{R_{ke} \cdot R_{ya} \cdot R_f}{(R_{ke} + R_{ya})^2 \cdot R_{be}} = 220 \cdot 11 \cdot \frac{50 \cdot 10^3 \cdot 16 \cdot 1 \cdot 10^3}{(50 \cdot 10^3 + 16)^2 \cdot 40} = 19,34V$$

Universal tok motorining aylanish tezligi

$$n_f = n_{nom} \cdot \frac{U_{ch}}{U_{kk}} = 2000 \cdot \frac{19,34}{220} = 175,9 \text{ ayl/min}$$

Xulosa

O`tkazilgan tadqiqotlar natijalari aniq ko`rsatib turibdi:

➤ Boshqariluvchi ikkilamchi zanjir orqali motor zanjiriga tushuvchi kuchlanishni keng diapazonda o`zgartirish orqali motor tezligini silliq oshirildi (xarakteristikadan ko`rinib turib tiki o`zgarish to`g`ri praporsional)

➤ Motor zanjirida yuz beruvchi o`tkinchi jarayonlarni oldi olindi va universal tok motorlarni yashash davrini uzaytirildi

Adabiyotlar.

1. S. M a j i d o v. Elektr mashinalari va elektr yuritma. « O`qituvchi», 1970-y., (2-nashri 1979-y., 3-nashri 2002-y.).

2. M.Z. H o m i d x o n o v, S.M a j i d o v. Elektr yuritma va uni boshqarish asoslari. «O`qituvchi», 1970-y.

3. Measures for Implementation of Photosisticers and Photosrangers used in the Electrical Transmission of the Solar Panel / M.K. Juraev, T.A. Sattorov, F.F. Muzaffarov, S.Sh. Rustamov [et al.] / [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://solidstatetechnology.usindex.phpJSSArticleview1294>.

4. Sattorov T.A., Choriyev M.B “Universal tok motorining yakor reaksiyasi” “Yoshlarni qo`llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag`ishlangan professor-o`qituvchilar, ilmiy izlanuvchilar, magistr va talabalarning ilmiy amaliy anjumani 149-bet.

5. Сатторов Т.А., Чориев М.Б., Курбонова Д.Н. Стабилизация работы устройства регулирования скорости на устройствах с универсальными двигателями // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2 (83). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11322> (дата обращения: 25.02.2021).